

IMPLUWENSIYA NG MGA KASAPI NG PAMILYA AT MGA KAIBIGAN SA MGA MAG-AARAL NA GRADE 10 SA PAGPILI NG KANILANG STRAND SA SENIOR HIGH SCHOOL

Alexander B. Facun ¹, Aprell L. Abellana ²

¹ Dologon National High School, Dologon, Maramag, Bukidnon, Philippines

² Central Mindanao University, Musuan, Maramag, Bukidnon, Philippines

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17767209>

ABSTRACT

Layunin ng pag-aaral na ito na alamin ang impluwensiya ng mga kasapi ng pamilya at kaibigan sa pagpili ng strand ng mga nasa ika-sampung baitang na mag-aaral at ang ugnayan nito sa pagpili ng kanilang strand sa Senior High School. Gumamit ang pag-aaral ng disenyo ng pananaliksik na descriptive-correlation. Ginamit sa pag-aaral na ito ang Total Enumeration sampling at sa pamamagitan ng sarbey kwestyoner na hinango sa ibang awtor ay ginamit sa pagkuha ng datos sa 214 na mag-aaral na naka enroll sa grade 10 sa T.P. 2025-2026. Ginamit din ang *correlation analysis* upang matukoy kung mayroong ugnayan sa pagitan ng malayang baryabol at nakadependeng baryabol. Gumamit din ng *descriptive statistics* sa pagsusuri ng datos, partikular na ang dalas, porsyento at *mean*, upang matukoy ang impluwensiya ng mga miyembro ng pamilya at mga kaibigan sa pagpili ng strand. Ipinakita sa mga natuklasan na ang impluwensiya ng mga kaibigan ay may malaking epekto sa pagpili ng strand ng mga mag-aaral sa Grade 10, samantalang ang impluwensiya ng pamilya ay walang gaanong epekto. Ang resulta para sa pamilya ay may balyu na .069, na nangangahulugang may napakababang kaugnayan sa pagpili ng strand. Samantalang ang impluwensiya ng mga kaibigan ay may balyu na .02, na may malaking epekto at mahalaga sa pagpili ng strand ng mga mag-aaral. Ang pangunahing salik sa pagpili ng strand sa Senior High School ay ang pansariling interes at mga pangarap sa hinaharap. Bagama't mahalaga ang impluwensiya ng pamilya, hindi ito naging pangunahing salik sa proseso ng pagpapasya ng mag-aaral.

Keywords: *Senior High School, Correlation, Impluwensiya, Pagpili, Pamilya, Kaibigan*

INTRODUCTION

Ang pagpapatupad ng K-12 Curriculum sa Pilipinas ay nagbigay-diin sa kahalagahan ng maayos na pagpili ng strand sa Senior High School. Mula sa apat na pangunahing track – Academic, Technical-Vocational-Livelihood (TVL), Arts and Design, at Sports ay may iba't ibang strand na maaaring pagpilian ng mga mag-aaral depende sa kanilang interes, kakayahan, at mga layuning kinakaharap. Ang tamang pagpili ng strand ay may malaking epekto sa magiging kurso sa kolehiyo o sa trabaho na tatahakin ng indibidwal. Ang Senior High School ay ginawa rin sa pakikipagtulungan sa Commission on Higher Education (CHED) na siyang namamahala sa tersiyaryong antas ng edukasyon sa Pilipinas (Cuenco, 2016). Mahalaga ang papel ng K-12 na edukasyon sa paghubog ng kinabukasan ng indibidwal at lipunan sa pamamagitan ng pagbibigay sa mga mag-aaral ng kaalaman, kasanayan, at pagpapahalagang kinakailangan upang magtagumpay sa kanilang personal at propesyonal na buhay.

Gayunpaman, maraming mag-aaral sa Grade 10 ang nakararanas ng kalituhan at pangamba sa pagpili ng kanilang strand. Hindi lamang ito dahil sa kakulangan ng sapat na impormasyon tungkol sa bawat track, kundi dahil sa impluwensiya ng mga tao sa kanilang paligid. Kadalasan, ang mga magulang ang nagbibigay ng mungkahi batay sa kanilang karanasan, kagustuhan, o pangarap para sa kanilang mga anak. Ang mga kapatid naman ay maaaring magsilbing huwaran o gabay kung anong landas ang dapat tahakin. Sa kabilang banda, ang mga kaibigan naman ay nagiging salik dahil sa sabayang pagpapasya, pagkakaroon ng parehong interes, o simpleng kagustuhang hindi mahihiwalay sa kanilang barkada. Ayon sa mga kamakailang pag-aaral, ang mga kaibigang kapwa mag-aaral (peer buddies) ay mahalagang elemento ng proseso ng sosyalisasyon, at ang kanilang impluwensiya at presyur sa paghubog ng direksiyon ng isang indibidwal ay malawak na kinikilala. Malaki ang naitutulong nito sa pagbuo ng mga opsyon sa karera at pagpapasya ng mga kabataan (Victorovna, 2017). Kadalasan, ang mga kabataang Pilipino ay hindi nakagagawa ng malayang desisyon. Madalas na humihingi ng gabay ang mga estudyante sa mga magulang, guro, kaibigan, kakilala, at kamag-aral. Pagdating sa pagpili ng karera, maraming salik ang nakaaapekto sa kanilang presyur. Hindi sapat ang paggabay sa mga estudyante sa pagpili ng mga asignatura batay sa kanilang interes at kakayahan. Karamihan sa mga mag-aaral sa high school ay nakakagawa ng maling pagpili ng kurso, na nag-aambag sa mataas na antas ng kawalan ng trabaho at underemployment sa hinaharap.

Ang pagpili ng tamang strand sa Senior High School ay isang mahalagang desisyon para sa mga mag-aaral sa ilalim ng K-12 curriculum sapagkat ito ang magsisilbing gabay tungo sa kanilang napipisil na kurso sa kolehiyo at magiging karera sa hinaharap. Gayunpaman hindi maikakaila na maraming kabataan ang nahihirapang pumili ng strand dahil sa kakulangan ng sapat na kaalaman, sariling interes, at impluwensiya mula sa kanilang kapaligiran. Isa sa mga itinuturing pangunahing salik sa desisyong ito ay ang impluwensiya ng pamilya at kaibigan. Ang pamilya lalo na ang mga magulang, ay malaking bahagi sa pagpapasya ng kanilang mga anak sapagkat sila ang nagsisilbing pangunahing tagagabay at tagasuporta. Sa kabilang banda, ang mga kaibigan ay maaaring makaaapekto dahil sa peer pressure pagkakaroon ng magkaparehong interes.

Ipinapakita ang ilang naunang pag-aaral na ang mga panlabas na impluwensiyang ito ay may malaking papel sa pagpili ng karera ng kabataan, subalit mas nakatuon ang mga ito sa pagpili ng kurso sa kolehiyo kaysa sa pagpili ng strand sa Senior High School.

Bagamat maraming pag-aaral ang tumatalakay sa impluwensiya ng pamilya at mga kaibigan sa pangkalahatang pagpili ng kurso o karera ng mga kabataan, kapansinpansin na kakaunti ang espisipikong tumututok sa konteksto ng pagpili ng strand sa Senior High School sa ilalim ng K-12 curriculum sa Pilipinas. Kadalasan, nakatuon ang mga naunang pananaliksik sa pananaw ng mga magulang o sa epekto ng peer pressure, ngunit hindi lubos na nasaliksik kung paano binabalanse ng mga mag-aaral ang magkaibang impluwensiya ng pamilya at kaibigan sa kanilang aktwal na desisyon. Dagdag pa rito kulang ang mga pag-aaral na naglalantad kung alin sa dalawang salik ang higit na nakaaapekto sa pagpili, at kung kung paano nag-iiba ang epekto nito batay sa kasarian, kakayahang akademiko, o kalagayang sosyo-ekonomiko ng mga mag-aaral. Dahil dito nananatiling may puwang para sa mas malalim na pagsusuri hinggil sa tunay na impluwensiya ng pamilya at kaibigan sa desisyong gagawin ng mga mag-aaral sa grade 10 tungkol sa kanilang strand sa Senior High School.

Sa pangkalahatan, layunin ng pag-aaral na ito na alamin ang mga salik ng pamilya at kapwa mag-aaral na nakaaapekto sa pagpili ng strand ng mga incoming Senior High School na mag-aaral at mabibigyang kaalaman sila tungkol sa tamang dapat gawin sa pagpiling angkop na strand. Gayundin ipaalam sa kanila ang mga pangunahing dahilan ng ibang mag-aaral sa pagpili ng kanilang strand.

Research Questions

Nilayon ng pag-aaral na ito na matukoy ang impluwensiya ng mga kasapi ng pamilya at mga kaibigan ng mga mag-aaral sa baitang ika-10 ng T.P. 2025-2026 sa pagpili ng kanilang strand sa Senior High School. Nilayon ng pag-aaral na ito na sagutin ang sumusunod na mga katanungan:

1. Ano ang ginagampanang papel ng mga miyembro ng pamilya sa proseso ng pagpapasya ng mga mag-aaral sa baitang 10 sa pagpili ng kanilang strand sa Senior High School?
2. Paano nakaaapekto ang mga kaibigan sa pagpapasya ng mga mag-aaral sa baitang 10 sa pagpili ng kanilang strand sa Senior High School?
3. Mayroon bang makabuluhang ugnayan sa pagitan ng impluwensiya ng mga miyembro ng pamilya at kaibigan ng mga mag-aaral at ng pagpili ng strand ng mga mag-aaral sa Baitang 10 sa pagpili ng strand sa Senior High School?

METHODOLOGY

Isinagawa ang pag-aaral na ito sa paaralan ng Dologon National High School na matatagpuan sa Purok 5, Dologon, Maramag, Bukidnon. Ginamit sa pag-aaral na ito ang

Total Enumeration Sampling, lahat ng mag-aaral na nasa ika-sampung baitang na naka-enrol sa taong panuruan 2025-2026 ay isinama sa pag-aaral dahil sila ang nasa proseso ng pagpili ng strand sa Senior High School. Mayroong 214 na mag-aaral na kalahok sa pag-aaral mula sa paaralan ng Dologon National High School.

Para sa pag-aaral na ito, ginamit ang *Influence of Family Members and Peers in Choosing Senior High School Strand questionnaire* (hinango kina Tortor et al., 2020; Rio et al., 2022) sa instrumentong ito ay humingi ng pahintulot ang mananaliksik sa nagmamay-ari ng sarbey kwestyoner at isinalin sa Filipino, pinagtibay ng mga guro sa Filipino na may kakayahang magsalin o dalubwika bago ito ginamit. At upang makamit ang pangunahing layunin ng rebisyon, hinati ang talatanungan sa limang bahagi upang makalap ang datos tungkol sa impluwensya ng pamilya at mga kaibigan at ang pagpili ng strand ng mga mag-aaral sa ika-10 baitang sa Senior High School.

Ang unang bahagi ng sarbey kwestyoner ay ang demograpikong impormasyon ng mga respondente gaya ng pangalan, baitang at seksyon, edad, at kasarian.

Ang ikalawang bahagi ng talatanungan ay ibinigay sa mga mag-aaral sa ika-10 baitang. Binubuo ito ng 20 katanungan na naglayong tasahin ang kanilang kaalaman tungkol sa impluwensya ng pamilya sa kanilang pagpili ng strand sa Senior High School. Nakabatay ang pagtasa sa mga prinsipyong ipinakilala ng iba't ibang may-akda. Ang talatanungan ay hinango at binago mula sa isang pag-aaral upang makalap ang pangunahing impormasyon.

Ang ikatlong bahagi ng talatanungan ay ibinigay rin sa mga mag-aaral sa ika-10 baitang. Binubuo ito ng 20 katanungan na naglayong tasahin ang kanilang kaalaman tungkol sa impluwensya ng mga kaibigan na nakaaapekto sa kanilang pagpili ng strand sa Senior High School.

Ang ikaapat na bahagi ng talatanungan ay ibinigay rin sa mga mag-aaral sa ika-10 baitang. Ito ay may dalawang bahagi: ang *academic track* na may apat (4) na strand at ang *technical-vocational livelihood (TVL)* na may tatlong (3) strand, na siyang tumukoy sa kanilang desisyon sa pagpili ng strand sa Senior High School.

Ang panghuli ay ang salik na nakaiimpluwensiya sa pagpili ng strand ng mag-aaral kung bakit pinili ang naturang strand.

Ang sumusunod na hangganan at kwalitatibong interpretasyon ay ginamit upang bigyang-kahulugan ang datos tungkol sa impluwensya ng mga miyembro ng pamilya at kaibigan sa pagpili ng strand ng mga mag-aaral sa ika-10 baitang sa Senior High School. Ang talahanayan 1 sa ibaba ay nagpapakita ng pamantayan sa pagmamarka ng resulta sa pag-aaral.

Talahanayan 1. *Iskala ng Pagmamarka*

Iskala	Saklaw	Kwalitatibong	Nagpapaliwanag na Pahayag
5	4.21-5.00	Napakataas	Laging naiimpluwensiyahan ng mga miyembro ng pamilya at kaibigan ang pagpili ng mga mag-aaral sa ika-10 baitang sa kanilang strand sa Senior High School.
4	3.41-4.20	Mataas	Madalas naiimpluwensiyahan ng mga miyembro ng pamilya at kaibigan ang pagpili ng mga mag-aaral sa ika-10 na baitang sa kanilang strand sa Senior High School.
3	2.61-3.40	Katamtaman	Minsan naiimpluwensiyahan ng mga miyembro ng pamilya at kaibigan ang pagpili ng mga mag-aaral sa ika-10 baitang sa kanilang strand sa Senior High School.
2	1.81-2.60	Mababa	Bihira lamang naiimpluwensiyahan ng mga miyembro ng pamilya at kaibigan ang pagpili ng mga mag-aaral sa ika-10 baitang sa kanilang strand sa Senior High School.
1	1.00-1.80	Napakababa	Hindi nakaiimpluwensya ang mga miyembro ng pamilya at kaibigan sa pagpiling mga mag-aaral sa ika-10 baitang sa kanilang strand sa Senior High School.

Ginamit ang *correlation analysis* upang matukoy kung mayroong ugnayan sa pagitan ng malayang baryabol at nakadependeng baryabol. Ginamit din ang *descriptive statistics* sa pagsusuri ng datos, partikular na ang dalas (*frequency*), porsyento (*percentage*), at *mean*, upang matukoy ang impluwensya ng mga miyembro ng pamilya at mga kaibigan sa pagpili ng strand sa Senior High School ng mga mag-aaral sa ika-10 baitang sa Dologon National High School.

Ang pag-aaral na ito nakatuon sa pagsusuri kung paano ang impluwensiya ng pamilya at mga kaibigan sa desisyon ng mga mag-aaral sa pagpili ng kanilang strand sa Senior high School. Ang saklaw ng pag-aaral ay limitado lamang sa mga mag-aaral sa ika-10 baitang ng Dologon National High School, T. P. 2025-2026. Ang magiging kalahok ay mga mag-aaral na kasalukuyang nasa grade 10 na malapit nang pumili ng kanilang strand para sa Senior High School. Ang datos ay malilikom sa pamamagitan ng Talatanungan na hinango sa talatanungan ni Tortor, A., et al (2020) at Rio, et al. (2022).

Hindi saklaw ng pag-aaral na ito ang mga mag-aaral sa ibang baitang o paaralan, pati na rin ang iba pang posibleng salik na maaaring makaaapekto sa pagpili ng strand gaya ng personal na interes, pangarap ng kurso sa kolehiyo, impluwensiya ng guro, social media, o iba pang panlabas na kadahilanan. Nakatuon lamang ang pananaliksik sa dalawang pangunahing salik: impluwensiya ng pamilya at impluwensiya ng mga kaibigan.

RESULTS

Ipinakita sa mga natuklasan na ang impluwensiya ng kapwa mag-aaral ang may pinakamataas na mean at may mahalagang papel sa paghubog ng desisyon ng mga mag-aaral sa pagpili ng strand. Ang mga salik tulad ng pagbabahagi ng opinyon at kaisipan sa mga kaibigan, at ang pagkakaroon ng talakayan bago magdesisyon, ay may pinakamataas na mean. Lumabas sa pag-aaral na ang impluwensiya ng pamilya ay may mahinang kaugnayan sa pagpili ng strand, samantalang ang impluwensiya ng kapwa ay may matibay na kaugnayan. Ipinakita ng Pearson's correlation coefficient na may mahinang ugnayan sa pagitan ng impluwensiya ng pamilya at pagpili ng strand, habang may makabuluhang ugnayan sa pagitan ng impluwensiya ng kaibigan at pagpili ng strand. Tingnan ang talahanayan sa ibaba.

Talahanayan 2. Kabuoang Resulta

Independent Variable	Mean	SD	Interpretasyon	R-Value	P-Value	Interepretasyon
Impluwensiya ng kasapi sa pamilya	3.01	1.13	Katamtaman	0.0275	0.69ns	Hindi Makabuluhan
Impluwensiya ng Kaibigan	2.97	1.17	Katamtaman	0.1610	0.02**	Makabuluhan

DISCUSSION

Impluwensiya ng Miyembro ng Pamilya sa Pagpili ng Strand sa Senior High School

Ang impluwensiya ng mga miyembro ng pamilya sa pagpili ng track o strand sa Senior High School ay malawak nang napag-aralan at natalakay sa mga akademikong pag-aaral o pananaliksik. Ipinapakita ng pananaliksik na ang mga miyembro ng pamilya ay may mahalagang papel sa paghubog ng mga desisyon ng kanilang mga anak hinggil sa edukasyon, kabilang na ang pagpili ng strand sa Senior High School. Ayon sa isang pag-aaral nina Pagador, J. at Alaras, I. (2019), ang paggabay at suporta ng mga magulang ay may malaking impluwensiya sa pagpili ng strand sa Senior High School ng mga mag-aaral sa Grade 10 sa Pilipinas. Natuklasan ng pag-aaral na ang mga magulang ang pangunahing pinagmumulan ng impormasyon at suporta ng mga estudyante sa paggawa ng mahahalagang desisyon ukol sa kanilang edukasyon.

May mahalagang papel ang mga miyembro ng pamilya sa pagpili ng strand sa Senior High School. Nagbibigay sila ng karanasan, paggabay, at suporta, pati na rin ng mahahalagang kaalaman tungkol sa mga landas ng karera at pagsusuri sa kakayahang pinansyal. Ang mga hangarin at inaasahan para sa kinabukasan ng kanilang mga anak, kasama ng mga impluwensiyang kultural at panlipunan, ay nakaaapekto sa paggawa ng desisyon.

Gayunpaman, mahalagang timbangin ang mga salik na ito kasabay ng interes at kakayahan ng estudyante. Ang bukas na komunikasyon at pag-unawa sa isa't isa sa loob ng pamilya ay mahalaga upang makagawa ng desisyon na isinasaalang-alang ang hilig at pangmatagalang layunin ng estudyante.

Ipinapakita sa **Talahanayan 3** ang impluwensiya ng mga miyembro ng pamilya sa mga mag-aaral sa Grade 10 sa pagpili ng kanilang strand sa Senior High School. Batay sa talahanayan, ang pangkalahatang mean ay binibigyang-kahulugan bilang katamtaman, na nagpapahiwatig na ang mga miyembro ng pamilya ay nakaiimpluwensiya sa pagpili ng mga mag-aaral sa kanilang strand sa Senior High School paminsan-minsan. Ipinapakita rin ng pangkalahatang standard deviation na mas kalat ang datos (mas mababa ang pagiging maaasahan).

Talahanayan 3. Impluwensiya ng mga Miyembro ng Pamilya sa Pagpili ng Strand sa Senior High School

Tagapagpahiwatig (Indicators)	Mean	S.D	Kwalitatibong Interpretasyon
Isinasaalang-alang ko ang propesyon ng aking mga magulang sa pagpili ng aking track/strand sa Senior High School.	3.23	1.23	katamtaman
Pinili ko ang strand na ito dahil ayon sa aking mga magulang, ito ay magiging in-demand sa hinaharap.	3.18	1.13	katamtaman
Pinilit ako ng aking mga magulang na mag-enrol sa tiyak na strand.	2.49	1.14	Mababa
Palagi kong sinusubukan na ipagmalaki ako ng aking mga magulang.	3.33	1.24	Katamtaman
Pinayuhan ako ng aking mga magulang na piliin ang strand na ito.	3.33	1.24	Katamtaman
Pinili ko ang strand na ito dahil sa pamana ng aking pamilya.	3.18	1.12	Katamtaman
Naniniwala ako na sila ang dapat pumili ng karera para sa akin dahil alam nila ang mas makabubuti para sa akin.	2.66	1.13	Katamtaman
Pinili ko ang strand na ito dahil kaugnay ito ng negosyo ng aming pamilya	2.82	1.10	Katamtaman

Pinili ko ang strand na ito sapagkat ang parehong karerang tatahakin ko ay siyang tinahak din ng aking mga magulang/kamag-anak	2.57	1.10	Mababa
Pinili ko ang strand na ito sapagkat ito ang itinakdang piliin ng aking mga magulang	2.74	1.09	Katamtaman
Humihingi ako ng gabay mula sa aking mga magulang sa tuwing ako ay gumagawa ng pasya.	2.75	1.09	Katamtaman
Ang aking pinal na pasya sa pipiliing strand sa Senior High School ay nakabatay sa aking mga magulang	3.90	1.12	Mataas
Ang strand na ito ay pangarap ng aking mga magulang at aking isasakatuparan ang pangarap na iyon.	2.80	1.07	Katamtaman
Ang aking mga kapatid ay kumuha ng kaparehong strand.	2.81	1.19	Katamtaman
Ang pagpili ng strand ay itinakda ng kamag-anak sapagkat sila ang tutustos sa aking mga gastusin.	2.61	1.23	Katamtaman
Pinili ko ang strand na ito alinsunod sa pananaw ng aking mga magulang hinggil sa aking kinabukasang propesyon.	2.40	1.15	Mababa
Pinili ko ang strand na ito alinsunod sa moral na suporta na ibinibigay ng aking mga magulang.	3.17	1.18	Katamtaman
Pinili ko ang strand na ito alinsunod sa kakayahang pinansyal ng aking mga magulang.	3.46	1.12	Mataas
Ang mga magulang ang higit na nakaaalam sa wastong pagpili ng strand	3.36	1.12	Mataas
Ang impluwensya ng mga kasapi ng pamilya ay gagabay sa atin tungo sa wastong landas.	3.14	1.01	Katamtaman
Isinasaalang-alang ko ang propesyon ng aking mga magulang sa pagpili ng aking track/strand sa Senior High School.	3.64	1.09	Mataas
KABUOAN	3.01	1.13	Katamtaman

Para patunayan ang talahanayan 3 (Impluwensiya ng Miyembro ng Pamilya sa pagpili ng strand sa Senior High School), karamihan sa mga marka ng mga mag-aaral sa kwalitatibong interpretasyon ay na-rate bilang “katamtaman”. Ang pahayag bilang labindalawa ang siyang may pinakamataas na mean na 3.90, “Ang aking pinal na pasya sa pipiliing strand sa Senior high School ay nakabatay sa aking mga magulang”. Ipinapakita nito na malaki ang impluwensya ng mga magulang sa desisyon ng mga mag-

aaral sa pagpili ng strand. Karamihan sa mga respondente ay sumasang-ayon o lubos na sumasang-ayon sa pahayag. Sa iskor na SD 1.12 may katamtamang pagkakaiba-iba sa mga sagot, na nangangahulugang may ilang mag-aaral na hindi gaanong umaasa sa desisyon ng magulang, ngunit mas nangingibabaw ang mga tumatanggap ng impluwensiya. Ang mataas na mean ay nagpapahiwatig na ang mga magulang ay itinuturing na mahalagang tagapayo sa pagpili ng strand. Ang kanilang opinyon ay may bigat at kadalasang sinusunod ng mga anak. Sa konteksto ng kulturang Pilipino, ang paggalang sa magulang at pagsunod sa kanilang payo ay karaniwang bahagi ng pagpapasya, lalo na sa mga mahahalagang aspeto ng buhay gaya ng edukasyon. Hindi ito simpleng pamimilit kundi isang positibong impluwensiya na nakabatay sa tiwala, karanasan, at pagmamalasakit ng magulang sa kinabukasan ng anak.

Ayon kay Morales et al. (2023), Ang impluwensiya ng mga magulang ay isa lamang sa ilang salik (kasama ang interes, impluwensiya ng mga kaibigan, at mga oportunidad sa trabaho) na nakaapekto sa pagpili ng track o strand ng mga estudyante. Natuklasan ng pag-aaral na bagama't interes ang pinakamalakas na salik, ang mga estudyante ay medyo naiimpluwensiyahan din ng kanilang mga magulang. Binigyang-diin nina Hellen at Kitainge (2016), ang mahalagang papel ng mga magulang sa paggabay sa pagpili ng kanilang mga anak ng partikular na strand sa Senior High School. Ang mga desisyon na ginagawa ng mga estudyante hinggil sa kanilang hinaharap na karera ay madalas na nakasalalay sa paggabay at impluwensiya ng kanilang mga magulang. Ayon sa isang pag-aaral na isinagawa nina Pagador, J. at Alaras, I. (2019), ang paggabay at suporta ng mga magulang ay may malaking impluwensiya sa pagpili ng strand sa Senior High School ng mga mag-aaral sa Grade 10 sa Pilipinas. Natuklasan ng pag-aaral na ang mga magulang ang pangunahing pinagmumulan ng impormasyon at suporta ng mga estudyante sa paggawa ng mahahalagang desisyon tungkol sa kanilang edukasyon. Ang resulta ay nagpapakita na ang mga magulang ay may malakas na impluwensiya sa desisyon ng mga mag-aaral sa pagpili ng strand sa Senior High School. Ito ay nagpapahiwatig ng matibay na ugnayan ng pamilya sa mga akademikong pagpapasya at ng pagpapahalaga ng kabataan sa payo ng magulang bilang gabay sa kanilang kinabukasan. Ang pagkakaroon ng kasapi sa pamilya ay may impluwensiya sa mga desisyon sa pagpili ng strand o track sa Senior High School at ito ang karaniwang senaryong nangyayari sa ating lipunan. Normal lamang na humingi tayo ng opinyon sa mga desisyong ginagawa natin mula sa ating mga magulang o mga kasapi sa pamilya,

Ang ika-dalawampu na pahayag ay pangalawa sa may mataas na mean na 3.64, "Isinaalang-alang ko ang propesyon ng aking mga magulang sa pagpili ng aking track o strand sa Senior High School. Ipinapakita nito na karamihan sa mga mag-aaral ay sumasang-ayon o lubos na sumasang-ayon sa pahayag. Malaki ang impluwensiya ng propesyon ng magulang sa kanilang akademikong desisyon. May katamtamang pagkakaiba-iba sa mga sagot, na nangangahulugang may ilang mag-aaral na hindi gaanong isinasaalang-alang ang propesyon ng magulang, ngunit mas nangingibabaw ang mga tumutugon nang positibo. Ang mataas na mean ay nagpapahiwatig na ang mga magulang ay nagsisilbing role model sa pagpili ng strand. Maaaring nakikita ng mga mag-aaral ang tagumpay, kasiyahan, o seguridad sa propesyon ng kanilang magulang kaya't nais nilang sundan ito. Ipinapakita rin nito ang malalim na ugnayan ng pamilya sa pagpapalano ng kinabukasan. Ang propesyon ng magulang ay nagiging batayan ng mga

anak sa pagbuo ng kanilang sariling pangarap o layunin. Maaaring pinipili ng mga mag-aaral ang strand na may kaugnayan sa propesyon ng magulang dahil sa praktikal na benepisyong tulad ng gabay, suporta, o koneksyon at pamilyaridad sa larangang iyon.

Ipinakita sa pag-aaral nina Tortor et al. (2020), na ang “impluwensiya ng mga magulang” ay isa sa mga salik na isinasaalang-alang ng mga mag-aaral sa Grade 10 sa pagpili ng strand. Bagama’t kapansin-pansin ang impluwensiya ng mga magulang, hindi ito nagpakita ng makabuluhang ugnayan sa sariling pagpili ng mga estudyante kung ihahambing sa katayuang pinansyal. Itinampok din ng kamakailang pag-aaral ni Sabanal M. (2025), ang impluwensiya ng pamilya (ibig sabihin, mga magulang/pamilya) bilang isa sa mga pangunahing salik na nakaaapekto sa pagpili ng mga mag-aaral sa Grade 10 ng kanilang akademikong strand.

Mahalaga ang impluwensiya ng mga miyembro ng pamilya sa pagpili ng strand sa Senior High School sapagkat maaari itong magkaroon ng malaking epekto sa akademikong karera at kinabukasan ng isang mag-aaral. Ang paghingi ng payo ng mga magulang sa paggawa ng desisyon ay maaaring magbigay ng mahahalagang pananaw hinggil sa lakas at interes ng mag-aaral, gayundin ng paggabay at suporta sa buong paglalakbay niya sa pag-aaral. Ang impluwensiya at suporta ng mga miyembro ng pamilya sa paggawa ng mahahalagang desisyon tulad ng pagpili ng strand sa Senior High School ay hindi dapat isantabi. Mahalagang isama sila sa proseso habang isinasaalang-alang din ang interes at kakayahan ng mag-aaral.

Ang resulta ay nagpapakita na ang propesyon ng mga magulang ay may malakas na impluwensiya sa pagpili ng strand ng mga mag-aaral sa Senior High School. Ito ay nagpapahiwatig ng pagtitiwala sa karanasan ng magulang bilang gabay sa paghubog ng sariling landas, at ng kultura ng pagpapahalaga sa pamilya bilang salik sa mga mahahalagang desisyon.

Ang pahayag na nasa bilang labing anim ang siyang may pinakamababang mean na 2.40 na “Pinili ko ang strand na ito alinsunod sa pananaw ng aking mga magulang hinggil sa aking kinabukasang propesyon”. Ipinapakita nito na kakaunti lamang sa mga mag-aaral ang sumasang-ayon sa pahayag. Mas marami ang nagpapakita ng independiyenteng pagpapasya sa pagpili ng strand, sa halip na umasa sa pananaw ng magulang. May moderate variability naman sa mga sagot, na nangangahulugang may ilang mag-aaral pa rin na isinasaalang-alang ang pananaw ng magulang, ngunit hindi ito pangkalahatang kalakaran. Ang mababang mean ay nagpapahiwatig ng pagkiling ng mga mag-aaral sa sariling desisyon. Bagama’t kinikilala ang papel ng magulang, mas pinahahalagahan nila ang sariling interes, kakayahan, at pangarap sa pagpili ng strand. Maaaring may pagkakaiba sa pananaw ng magulang at ng anak hinggil sa kinabukasang propesyon, kaya’t hindi ito naging pangunahing batayan ng desisyon. Ipinapakita rin nito ang paglago ng personal na pananagutan sa mga kabataan. Sa halip na sundin ang pananaw ng magulang, pinipili nilang magdesisyon batay sa sariling pagninilay at layunin.

Ang resulta ay nagpapakita na hindi pangunahing batayan ng mga mag-aaral ang pananaw ng kanilang mga magulang sa pagpili ng strand. Sa halip, mas pinahahalagahan nila ang sariling interes, kakayahan, at pangarap, na nagpapahiwatig

ng pag-unlad ng personal na pagpapasya at pagkilala sa sariling boses sa mga mahahalagang desisyon.

Ngunit sa ibang pag-aaral ay nagmumungkahi na kahit ang pamilya ay mahalagang impluwensiya, hindi ito nagkakaroon ng mahalagang papel sa proseso ng pagdedisyon ng mga mag-aaral. Bukod pa rito, ang mga pagpili ng mga estudyante ay madalas na naiimpluwensiyahan ng kanilang saloobin sa isang asignatura kaysa sa lubos na pagdepende lamang sa mga kagustuhan ng kanilang pamilya. Ipinapakita ng isang pag-aaral nina Jackson J. at Levine G. (2016), na bagama't maaaring magkaroon ng positibong epekto ang suporta ng pamilya sa akademikong pagganap ng isang mag-aaral, hindi nito kinakailangang naapektuhan ang kanilang desisyon sa pagpili ng strand sa Senior High School. Ipinakita ng pananaliksik na ibinabatay ng mga estudyante ang kanilang mga pagpili sa sarili nilang interes at mithiin sa karera kaysa sa impluwensiya ng kagustuhan ng kanilang pamilya.

Pangalawa sa pinakamababang mean sa mga pahayag ay ang pahayag bilang tatlo na may mean na 2.49, Pinilit ako ng aking mga magulang na mag-enrol para sa tiyak na landas". Kahit na ang magulang o kamag-anak ay may natapos na ispisipikong karera, hindi ito ang batayan upang magkaroon ng tamang strand sa pagpili ng mga anak o kasapi sa pamilya. Sa pagpili ng strand sa Senior High School, mabuting matasa ang abilidad, interes at long-term na kagustuhan ng mga anak o estudyante. Sa pag-aaral na ginawa ng College Board (2021), kritikal ang pagpili ng strand sa Senior High School na siyang huhubog sa indibidwal sa kaniyang tatahaking karera sa hinaharap. Mahalagang sumali sa isang strand na nakahanay sa personal na interes, kakayahan, at layunin sa hinaharap. Bagamat ang opinyon ng kasapi ng pamilya o magulang ay mahalaga, hindi ito dapat ang sukatan sa pagpili ng strand ng mga mag-aaral.

Mahalagang isaalang-alang ang mga salik tulad ng sariling lakas, mithiin sa karera, at pagganap sa akademiko kapag pumipili ng strand. Maaaring pumili ng strand na kaayon ng negosyo ng pamilya, ngunit kung hindi ito tugma sa sariling kakayahan at hilig, maaaring mahirapan ang isang tao na magtagumpay dito. Bagama't maaaring nakaaakit na pumili ng strand sa Senior High School batay sa karera o karanasan ng mga miyembro ng pamilya, mahalagang hindi ito lamang ang maging tanging batayan. Kinakailangang suriin ang sariling kakayahan at interes, humingi ng payo mula sa mga eksperto, at maingat na suriin ang kasalukuyan at hinaharap na merkado ng trabaho upang makagawa ng isang may batayang desisyon. Sa pamamagitan nito, maaaring mapakinabangan nang husto ang sariling potensyal at makamit ang pangmatagalang tagumpay.

Ipinapakita nito na ang pangkalahatang antas ng impluwensiya ng kapwa mag-aaral, kaibigan sa pagpili ng strand sa Senior High School ay nasa antas na "katamtaman". Ibig sabihin, ang mga mag-aaral ay hindi lubos na naiimpluwensiyahan, ngunit hindi rin ganap na malaya sa kanilang desisyon may balanse sa pagitan ng sariling pagpapasya at pakikinig sa opinyon ng iba.

Impluwensya ng mga Kaibigan sa Pagpili ng Strand sa Senior High School

Mahalaga ang ginagampanang papel ng mga kaibigan sa proseso ng pagpapasya ng mga mag-aaral sa pagpili ng strand sa Senior High School. Madalas na umaasa ang mga kabataan sa kanilang mga kaibigan para sa suporta, paggabay, at pagpapatibay sa kanilang mga desisyon lalo na sa kritikal na yugto ng paglipat mula Junior High patungong Senior High School. Maaaring makaapekto ang mga kaibigan sa pagpili ng partikular na strand sa iba't ibang paraan gaya ng pagbabahagi ng sariling karanasan, pagpapahayag ng kanilang mga kagustuhan, at pagbibigay ng impormasyon tungkol sa iba't ibang strand. Ang impluwensyang ito ay nakakaapekto sa pananaw ng isang indibidwal sa pagiging kaakit-akit ng isang larangan at sa mga posibleng oportunidad sa karera.

Ipinakita sa mga pag-aaral ang impluwensya ng mga kaibigan sa mga desisyong pang-edukasyon. Ayon sa pag-aaral nina Lee, Jonson-Reid, at Drake (2019) na pinamagatang "*Social Influences on Career Aspirations: A Social Cognitive Perspective*," mahalaga ang papel ng mga kaibigan sa pagbubuo ng mga mithiin at desisyong pangkarera. Binibigyang-diin ng pag-aaral ang kahalagahan ng mga salik panlipunan at pangkaisipan (social cognitive factors), kabilang ang impluwensya ng mga kaibigan, sa proseso ng pag-unlad ng karera.

Ang impluwensya ng mga kaibigan sa pagpili ng strand sa Senior High School ay nakabatay sa magkakaparehong mithiin. Karaniwan na ang mga kabataan ay bumubuo ng malalapit na samahan kasama ang mga kaibigang may parehong interes at ambisyon. Ang ganitong pagkakapareho ng hilig ay maaaring makaapekto sa desisyon ng isang indibidwal naiayon ang kanyang pagpili sa kagustuhan ng kanyang mga kaibigan. Ang pagpili ng parehong strand kasama ang mga kaibigan ay nakalilikha ng isang suportadong kapaligiran, nagpapalakas ng pakiramdam ng pag-aangkin (sense of belonging), at nagpapalago ng kolaborasyon. Gayunpaman, mahalaga ring timbangin ng mga mag-aaral ang impluwensya ng kaibigan sa kanilang mga personal na layunin at talento. Ang pagninilay sa sariling mga hilig at paghingi ng gabay mula sa mga guro, tagapayo, at pamilya ay nakatutulong upang makabuo ng isang mahusay na desisyon.

Ipinapakita sa **Talahanayan 4** ang impluwensya ng mga kaibigan sa pagpili ng mga mag-aaral sa Baitang 10 ng kanilang strand sa Senior High School. Ayon sa talahanayan, ang pangkalahatang mean ay na-interpret bilang katamtaman, na nagpapahiwatig na ang mga kaibigan ay minsan nakakaimpluwensya sa pagpili ng strand ng mga mag-aaral sa Baitang 10 sa Senior High School. Ang pangkalahatang standard deviation naman ay nagpapakita na ang datos ay nakapangkat malapit sa mean (mas maaasahan).

Talahanayan 4. Impluwensiya ng mga Kaibigan sa Pagpili ng Strand sa Senior High School

Tagapagpahiwatig (Indicators)	Mean	S.D	Kwalitatibong Interpretasyon
Ako ay naimpluwensya ng aking mga kapwa mag-aaral/kaibigan.	3.20	1.13	Katamtaman

Ako ay nangangamba na mawalay o mapag-iwanan ng aking mga kaibigan.	2.90	1.18	Katamtaman
Ang pasya ng aking kaibigan ay nagiging aking pasya rin.	2.61	1.18	Katamtaman
Nakipagpanayam muna ako sa aking kaibigan bago magpasya sa pagpili ng strand.	3.04	1.11	Katamtaman
Ako at ang aking pangkat ng mga kaibigan ay nagkakapareho ng mga nais at pinipili.	3.06	1.18	Katamtaman
Ang mga kaibigan sa makabagong henerasyon ay maaaring magsilbing kasangkapan sa pagpili ng tama, kabilang na ang kursong iyong tatahakin.	3.16	1.09	Katamtaman
Ang impluwensya ng mga kapwa mag-aaral/kaibigan ay makapaghahatid sa iyo tungo sa wastong landas.	3.12	0.96	Katamtaman
Ako ay nananalig sa mga pahayag ng aking mga kaibigan.	2.87	0.93	Katamtaman
Pinili naming magkakaibigan ang strand na ito.	3.13	1.07	Katamtaman
Nakumbinsi ako ng aking mga kaibigan na piliin ang strand na ito.	2.78	1.06	Katamtaman
Pinili ko ang isang karerang kahalintulad ng sa aking mga kaibigan	2.81	1.02	Katamtaman
Makapangyarihan ang impluwensya ng mga kapwa mag-aaral hinggil sa pagpili ng strand.	3.02	1.02	Katamtaman
Malugod kong tinatanggap ang mga payo mula sa aking mga kapwa na aking pinahahalagahan	3.41	1.06	Mataas
Isinasaalang-alang ko ang umiiral na uso sa klase o sa aking mga kaibigan sa pagpili ng strand.	2.86	0.99	Katamtaman
Ako at ang aking pangkat ng mga kaibigan ay nagkakaisa ng kaisipan at opinyon sa pagpili ng strand.	3.36	2.88	Katamtaman
Ako ay kikilalanin at tatanggapin ng aking mga kaibigan kung pipiliin ko ang strand na katulad ng sa kanila	2.81	1.09	Katamtaman
Ako ay nakararanas ng matinding pagpipilit na pumili ng isang tiyak na strand sapagkat iyon ang pinili ng aking mga kapwa mag-aaral/kaibigan	2.63	1.15	Katamtaman

Itinuturing ko ang impluwensya ng kapwa (peer pressure) bilang isang makabuluhang salik sa pagpili ng strand.	2.91	1.09	Katamtaman
Ako ay naaapektuhan ng impluwensya ng aking mga kapwa upang piliin din ang kanilang ninanais.	2.77	1.07	Katamtaman
Hinihikayat ako ng aking mga kaibigan na sumabay sa kanila sa pagpili ng strand.	2.92	1.11	Katamtaman
KABUOAN	2.97	1.17	Katamtaman

Upang kumpirmahin ang Talahanayan 2 (Impluwensiya ng mga Kaibigan sa Pagpili ng Strand sa Senior High School), karamihan sa mga iskor ng mga estudyante sa kwantitatibong interpretasyon ay na-rate bilang “katamtaman.” Ang ikalabing tatlong pahayag, na may pinakamataas na mean na 3.41, ay “Malugod kong tinatanggap ang mga payo mula sa aking mga kapwa na aking pinahahalagahan.” Ipinapakita nito na karamihan sa mga respondente ay sumasang-ayon o lubos na sumasang-ayon sa pahayag. Samantalang sa SD nito na 1.06 ay may katamtamang pagkakaiba-iba sa mga sagot, na nangangahulugang may ilan pa ring hindi gaanong tumatanggap ng payo, ngunit mas nangingibabaw ang positibong pagtanggap. Ang mataas na mean ay nagpapahiwatig ng malalim na tiwala at respeto sa mga kaibigan o kapwa. Ang mga mag-aaral ay bukas sa mga mungkahi, lalo na kung ito ay mula sa mga taong may mahalagang papel sa kanilang buhay. Ipinapakita rin nito na ang social support mula sa mga kaibigan ay itinuturing na mahalagang salik sa paggawa ng desisyon, kabilang na ang pagpili ng strand o landas sa edukasyon. Hindi ito simpleng peer pressure ito ay positibong impluwensya na nakabatay sa tiwala, pakikisama, at pagpapahalaga sa relasyon.

Ang pagkakaroon ng kaibigan ay nakaiimpluwensiya sa desisyon ng pagpili ng strand sa senior high school at ito ay isa sa mga pinakakaraniwang senaryo. Ang opinyon at karanasan ng taong pinagkakatiwalaan natin ay nakatutulong sa pagbuo ng desisyon. Ang estudyanteng may malakas na ugnayan at kakayahang komunikasyon ay naghahatid ng mabuting desisyon. Sa pag-aaral ni Malaguial et al. (2023), ang mga magulang ay nasa baba ng oportunidad sa trabaho at interest ngunit ang impluwensiya ng kaibigan ay napabibilang sa listahan ng personal o socioeconomic na salik. Bagamat ang opinyon ng kaibigan ay hind gaano kahalaga ngunit ito ay pangunahing salik at kinikilalang nakaiimpluwensiya. Sa pag-aaral nina Lee, Johnson-Reid at Drake (2019), binibigyan diin ang mahalagang papel na ginagampanan ng kaibigan sa paghubog sa karera, hangarin at desisyon. Binigyang-diin ng pag-aaral ang kahalagahan ang impluwensiya ng mga kaibigan, sa proseso ng pag-unlad ng karera.

Ang pangatlong pahayag ay ang pinakamababang mean na 2.61 ito ay ang “Ang pasya ng aking kaibigan ay nagiging aking pasya rin”. Ipinapakita nito na ang antas ng pagsunod ng mag-aaral sa desisyon ng kaibigan ay nasa katamtamang lebel. Hindi ito lubos na nakaaapekto, ngunit may presensya ng impluwensya. Nagpapahiwatig naman ng moderate variability sa mga tugon ang SD na 1.18. May ilang mag-aaral na talagang sumusunod sa pasya ng kaibigan, habang ang iba ay mas independiyente. Ang resulta

ay nagpapakita na ang mga mag-aaral ay may tendensiyang maimpluwensyahan ng kanilang mga kaibigan, ngunit hindi ito ganap na nakapagdudulot ng pagbabago sa kanilang sariling pasya. Ang desisyon ay kadalasang pinag-iisipan pa rin nang personal, kahit may konsiderasyon sa opinyon ng kaibigan. Maaaring ang pagsunod sa pasya ng kaibigan ay dulot ng pakikisama o kagustuhang mapabilang, ngunit hindi ito nangangahulugang nawawala ang sariling pagpapasya. Ipinapakita rin nito ang pagpapahalaga sa ugnayan sa kaibigan bilang bahagi ng proseso ng desisyon, lalo na sa mga kabataang nasa yugto ng paghahanap ng identidad. Ayon sa pananaliksik nina Subol et al. (2019), ang peer pressure ay maaaring magdulot ng impluwensiya sa desisyon ng Kabataan, lalo na sa mga aspeto ng edukasyon, ngunit nananatili pa rin ang kakayahan ng indibidwal na magpasya para sa sarili.

Ang ikalabimpitong pahayag ay ang pangalawa sa pinakamababang mean na 2.63, ito ay ang “nakararanas ng matinding pagpili na pumili ng isang tiyak na strand sapagkat iyon ang pinili ng aking kapwa mag-aaral o kaibigan”, Ipinapakita ng mean na 2.63 na hindi lubos na nararanasan ng mga mag-aaral ang matinding pamimilit mula sa kanilang mga kaibigan sa pagpili ng strand. Bagama’t may presensya ng peer pressure, ito ay nasa antas na hindi pa ganap na nakaaapekto sa desisyon ng karamihan. Ang standard deviation na 1.15 ay nagpapahiwatig ng moderate variability sa mga sagot. Ibig sabihin, may ilang mag-aaral na talagang nakararanas ng matinding pressure, habang ang iba naman ay halos walang nararamdaman. Sa pag-aaral ni Subol et al. (2019), Ang peer pressure ay isang makapangyarihang impluwensiya sa pagpapasiya at pag-uugali ng tao, partikular na sa mga kabataan na nasa kritikal na yugto ng kanilang pagkatao. Binibigyang-diin ng pananaliksik ang epekto ng peer pressure sa mga kabataan, kabilang na ang kanilang akademikong desisyon tulad ng pagpili ng strand. Lumabas sa pag-aaral na ito na bagamat ang kaibigan ay may impluwensiya sa pagpili ng strand sa senior high school minsan ay hindi ito ang nagiging basehan ng mag-aaral sa kanilang pagpili, may sarili pa rin silang pagpapasiya sa kung anong strand ang kanilang tatahakin.

Ang mga mag-aaral ay nasa gitna ng independiyenteng pagpapasya at pakikisama sa kapwa. Ang impluwensiya ng kaibigan ay mahalaga, ngunit hindi ito sapat upang tuluyang baguhin ang desisyon ng isang mag-aaral. Sa kabuuan, ang peer influence ay katamtaman lamang isang salik na isinasaalang-alang ngunit hindi lubos na pinagbabatayan.

Dapat na ang mga mag-aaral ay gumawa ng desisyon batay sa kanilang kakayahan, hilig, at mga pangarap sa buhay, sa halip na basta-basta magpadala sa panlabas na impluwensiya. Bagama’t maaaring maging salik ang impluwensiya ng kapwa sa proseso ng pagpapasya ng isang mag-aaral, hindi ito dapat maging pangunahing batayan. Ang paghikayat sa mga mag-aaral na tuklasin ang kanilang sariling interes, kakayahan, at mga layunin sa hinaharap, at ang pagbibigay sa kanila ng sapat na impormasyon tungkol sa mga available na strand ay makatutulong upang makagawa sila ng mas balanse at makabuluhang desisyon. Bagama’t mahalagang isaalang-alang ang impluwensiya ng kapwa sa pagpili ng strand sa Senior High School, higit na mahalaga ang pagpapahalaga sa sariling paniniwala at mga prinsipyo. Ang bulag na pagsunod sa opinyon ng iba nang hindi isinasaalang-alang ang sariling interes ay maaaring humantong sa pagsisisi sa

hinaharap. Dapat na ang mga mag-aaral ay gumawa ng matalinong desisyon na nakaayon sa kanilang hilig at mga pangarap na propesyon.

Correlation Analysis ng Impluwensiya ng Kasapi ng Pamilya at Kaibigan ng Ikasampung Baitang sa Pagpili ng Strand sa Senior High School

Sa pag-aaral na ito, sinuri ang ugnayan sa pagitan ng mga baryabol, kung saan ang impluwensiya ng mga miyembro ng pamilya at ng mga kaibigan ay itinuring na mga independiyenteng baryabol, at ang pagpili ng strand ng mga mag-aaral sa ika-10 baitang ang dependent na baryabol. Makikita sa **Talahanayan 5** na sa dalawang baryabol impluwensiya ng pamilya at impluwensiya ng kapwa isa lamang ang may makabuluhang kaugnayan sa pagpili ng strand sa Senior High School, partikular ang impluwensiya ng kapwa mag-aaral o kaibigan.

Talahanayan 5. Correlational Analysis

INDEPENDENT VARIABLE	R-value	P-value	Interpretasyon
Impluwensiya ng kasapi sa pamilya	0.0275	0.69ns	Hindi Makabuluhan
Impluwensiya ng Kaibigan	0.1610	0.02**	Makabuluhan

** Ang Corellation ay makabaluhan sa 0.05 na level (2 tailed)
 ns = Hindi makabaluhan (not significant)

Ang R-value na 0.0275 ay napakababa ng ugnayan sa pagitan ng impluwensiya ng pamilya at pagpili ng strand. At ang P-value na 0.69 Mas mataas sa karaniwang alpha level na 0.05, kaya hindi makabuluhan ang ugnayan. Ipinapakita ng resulta na walang estadistikang makabuluhang ugnayan sa pagitan ng impluwensiya ng pamilya at desisyon ng mag-aaral sa pagpili ng strand. Maaaring nagpapasya ang mga mag-aaral nang mas independiyente mula sa pananaw ng kanilang pamilya. Ibig sabihin nito, ang mga kapwa mag-aaral ng mga estudyanteng nasa ika-10 baitang ay may epekto sa kanilang desisyon sa pagpili ng strand sa Senior High School. Gayundin, ang null hypothesis na nagsasaad na walang makabuluhang ugnayan sa pagitan ng impluwensiya ng mga miyembro ng pamilya at ng mga kaibigan sa pagpili ng strand ng mga mag-aaral sa ika-10 baitang ay tinanggihan.

Ang R-value na 0.1610 ay may positibong ugnayan, bagama't hindi malakas. Ang P-value naman na 0.02 ay mas mababa sa 0.05, kaya makabuluhan ang ugnayan. Ipinapakita ng resulta na may estadistikang makabuluhang ugnayan sa pagitan ng impluwensiya ng kaibigan at pagpili ng strand. Ibig sabihin, ang mga mag-aaral ay mas naaapektuhan ng peer influence kaysa sa impluwensiya ng pamilya pagdating sa desisyong pang-akademiko.

Ang impluwensiya ng kapwa ay may mahalagang papel sa proseso ng pagpapasya ng mga mag-aaral sa mataas na paaralan pagdating sa pagpili ng kanilang strand sa Senior High School. Ang presyur na pumili ng isang partikular na strand batay sa pinipili ng

kanilang mga kaibigan ay maaaring maging labis at nakakaapekto. Mahalaga na maunawaan ang epekto ng impluwensya ng kapwa upang matulungan ang mga mag-aaral na makagawa ng matalinong desisyon. Ayon sa isang pag-aaral nina G. Benjamin at J. Skilbeck (2017), ang impluwensya ng kapwa ay isang makabuluhang salik na nakaaapekto sa mga kagustuhan ng mga mag-aaral sa mga asignaturang may kaugnayan sa karera. Ipinakita sa pag-aaral na ang mga mag-aaral na kabilang sa isang partikular na grupo ng kaibigan ay may tendensiyang pumili ng magkaparehong asignatura o strand na may kaugnayan sa kanilang propesyonal na layunin. Ang impluwensya ng kapwa ay isang kritikal na salik sa proseso ng pagpapasya ng mga mag-aaral sa Senior High School. Mas malaki ang posibilidad na pumili ang isang mag-aaral ng isang partikular na strand kung ang kanyang mga kaibigan ay interesado rin sa strand na iyon. Bukod pa rito, ang mga mag-aaral na nakikisama sa mga kaibigang may mataas na akademikong pagganap ay kadalasang nagkakaroon din ng mas magandang pagganap sa paaralan. Ang impluwensya ng kapwa ay maaaring magkaroon ng malaking epekto sa proseso ng pagpapasya ng mga mag-aaral sa Senior High School pagdating sa pagpili ng kanilang strand o major. Mahalagang turuan ang mga mag-aaral tungkol sa kahalagahan ng paggawa ng desisyong may sapat na kaalaman batay sa kanilang interes at kakayahan, sa halip na basta sumunod lamang sa karamihan. Dapat magbigay ng gabay at suporta ang mga magulang, guro, at mga tagapayo ng paaralan upang matulungan ang mga mag-aaral na makagawa ng tamang desisyon para sa kanilang kinabukasan.

Ang isa pang baryabol, ang impluwensya ng mga miyembro ng pamilya, ay hindi nagpakita ng makabuluhang kaugnayan sa pagpili ng strand ng mga mag-aaral sa ika-10 baitang. Ayon sa isang pag-aaral nina J. Jackson at G. Levine (2016), bagama't ang suporta ng pamilya ay maaaring positibong makaapekto sa akademikong tagumpay ng isang mag-aaral, hindi ito nangangahulugang may direktang impluwensya sa desisyon ng mag-aaral sa pagpili ng strand sa Senior High School. Ipinakita sa pag-aaral na ang mga mag-aaral ay gumagawa ng desisyon batay sa kanilang sariling interes at mga layunin sa karera, sa halip na sundin ang kagustuhan ng kanilang pamilya.

Ang pangunahing salik sa pagpili ng strand sa Senior High School ay ang pansariling interes at mga pangarap sa hinaharap. Bagama't mahalaga ang impluwensya ng pamilya, hindi ito naging pangunahing salik sa proseso ng pagpapasya ng mag-aaral. Bukod pa rito, ang pagpili ng strand ay kadalasang naaapektuhan ng saloobin ng mag-aaral sa isang asignatura, at hindi lamang ng kagustuhan ng pamilya. Bagama't walang duda na ang impluwensya ng pamilya ay maaaring makaapekto sa akademikong tagumpay at mga pangarap ng isang mag-aaral, hindi ito palaging gumagabay sa desisyon ng mag-aaral sa pagpili ng strand sa Senior High School. Kadalasan, ang mga mag-aaral ay gumagawa ng sariling desisyon batay sa kanilang interes, ambisyon, at saloobin sa iba't ibang asignatura. Maaaring magbigay ng suporta at gabay ang mga magulang at iba pang miyembro ng pamilya, ngunit sa huli, ang desisyon ay nakasalalay sa mag-aaral batay sa kanyang mga kagustuhan at layunin.

Conclusions

Batay sa resulta ng pag-aaral, ang mga sumusunod na konklusyon ay nabuo: Ang impluwensya ng pamilya ay may mahinang epekto sa pagpili ng strand ng mga mag-aaral sa ika-10 baitang. Karamihan sa mga respondente ay sumang-ayon na hindi nakaimpluwensya ang kanilang pamilya sa kanilang desisyon sa pagpili ng strand. Hindi naging mahalagang salik ang impluwensya ng pamilya. Ang pagpili ng mga respondente ng strand, kung saan STEM ang pinakakaraniwang napili, ay sumusuporta sa pahayag na hindi palaging naroroon ang impluwensya ng pamilya. Ang naitalang Pearson's correlation coefficient na 0.69 ay nagpapahiwatig ng mahinang ugnayan sa pagitan ng impluwensya ng pamilya at ng pagpili ng strand.

Sa kabilang banda, ang impluwensya ng kapwa mag-aaral ay may malakas na epekto sa pagpili ng strand ng mga mag-aaral sa ika-10 baitang. Karamihan sa mga respondente ay sumang-ayon na naimpluwensyahan sila ng kanilang mga kaibigan sa pagpili ng strand. Ang pagpili ng strand ng mga respondente, kung saan STEM pa rin ang pinakakaraniwang napili, ay umaayon sa pahayag na ito. Ang naitalang Pearson's correlation coefficient na 0.02 ay nagpapakita ng makabuluhang ugnayan sa pagitan ng impluwensya ng kapwa at ng pagpili ng strand.

Tinanggihan ng mananaliksik ang null hypothesis. Lumabas sa pag-aaral na bagamat maaaring may kaunting epekto ang impluwensya ng pamilya sa pagpili ng strand, hindi ito sapat upang mahulaan ang pinal na desisyon ng mag-aaral sapagkat mas pinahahalagahan nila ang kanilang interes at mga pangarap.

Recommendations

Upang higit pang masuri ang impluwensya ng mga miyembro ng pamilya sa proseso ng pagpapasya ng mga mag-aaral sa ika-10 baitang sa pagpili ng strand sa Senior High School, inirerekomendang magsagawa ng isang mixed-method na pag-aaral. Ang pamamaraang ito, na pinagsasama ang kwalitatibo at kwantitatibong datos, ay magbibigay ng mas malawak at mas malalim na pag-unawa sa paksa. Batay sa mga natuklasan, dapat kilalanin ng mga institusyong pang-edukasyon at mga tagapagpatupad ng polisiya ang mahalagang papel ng impluwensya ng kapwa sa proseso ng pagpapasya ng mga mag-aaral. Dapat magsagawa ng mga hakbang upang mabigyan ang mga mag-aaral ng komprehensibong gabay at sistema ng suporta upang matiyak ang matalinong pagpapasya, habang nililinang ang isang kapaligirang humihikayat sa iba't ibang interes at ambisyon. Ang mga interbensyong nagtataguyod ng pansariling kakayahan at malayang pag-iisip ay makatutulong sa mga mag-aaral na pumili ng strand na nakaayon sa kanilang mga personal na layunin at kakayahan, habang isinasaalang-alang ang impluwensya ng kanilang mga kapwa. Bukod pa rito, dapat kilalanin at tugunan ng mga institusyong pang-edukasyon at mga tagapagpatupad ng polisiya ang mahalagang epekto ng parehong impluwensya ng pamilya at ng kapwa sa pagbibigay ng gabay at suporta sa mga mag-aaral sa kanilang pagpili ng strand sa Senior High School.

Compliance with Ethical Standards

Nabanggit sa unang bahagi ng papel na ito ang ilang pamantayang isinagawa sa pananaliksik na ito ngunit bilang pagtalima sa etika ng pananaliksik, ang mananaliksik ay humingi ng pahintulot sa tanggapan ng opisina ng Punongguro, sa mga Tagapayo, mga magulang at ng respondente ng pag-aaral.

Nagkaroon din ng paghingi ng pahintulot sa paggamit ng sarbey kwestyoner ang mananaliksik sa nagmamay-ari sa pamamagitan ng sulatroniko. Pagkatapos makahingi ng permiso ay nagkaroon ng pagsasalin ng mga pahayag sa sarbey kwestyoner at ito ay dumaaan sa proseso ng pagbabalideyt ng mga naisalin na pahayag sa mga guro sa Filipino na may kakayahang magwasto ng pagsasalin ng salita.

Sa pagsagot ng mga respondente sa sarbey kwestyoner na ibinigay sa kanila ay ipinaliwanag ng mananaliksik kung anong kahalagahan at layunin ng pag-aaral. Ipinaalam din sa kanila na kompidensiyal ang lahat ng mga impormasyong isinulat sa sarbey kwestyoner. Pagkatapos ng pagpapaliwanag ay nagbigay ang mananaliksik ng form na siyang binasa at nilagdaan ng mga respondente upang magpatunay na alam nila ang kanilang karapatan.

Acknowledgments

Ang mananaliksik ay lubos na nagpapasalamat sa mga taong nasa likod ng tagumpay at pagsasakatuparan ng pananaliksik na ito:

Una, sa Poong maykapal na nagbigay ng lakas, kaalaman at katalinuhan.

Sa kaniyang tagapayo na si Gng. Aprell L. Abellana, na nagbigay at nagbahagi ng kaniyang kaalaman at panahon sa pananaliksik upang maisakatuparan ito.

Sa kaniyang mga magulang na naging inspirasyon upang bumangon at magpatuloy sa gawaing ito.

Sa mga naging parte ng pananaliksik na ito, Punongguro ng Dologon National High School, mga tagapayo, mga magulang at higit sa lahat mga mag-aaral sa ika-sampung baitang kung wala sila hindi magkakaroon ng kabuluhan ang pananaliksik na ito.

Sa kaniyang mga katrabaho, Dr. Kevin D. Membreve, Melyza May A. Omamalin, Concepcion E. Tabañag, May Ann M. Magbanua at Melody A. Colonia, sa pagbibigay suporta at pagtulong sa pagwawasto ng ilang bahagi ng pananaliksik.

At sa lahat ng mga taong hindi nabanggit na siyang nagbahagi ng kaalaman at panahon sa pananaliksik na ito. Lipos na pasasalamat po!

REFERENCES

Benjamin, G., & Skilbeck, J. (2017). Peer influence on school subjects' preferences of high school students in rural areas of Papua New Guinea. *International Journal of Research in Education and Science*, 3(1), 1-6.

- College Board. (2021). Choosing the Right High School Courses. Retrieved from <https://www.collegeboard.org/students/plan/high-school/choosingright-high-school-courses>
- Cuenco. (2016). "Introduction The Revised Basic Education Curriculum or K 12 is a necessity to | Course Hero". Retrieved from <https://www.coursehero.com/file/p6q7a66/Introduction-The-RevisedBasic-Education-Curriculum-or-K-12-is-a-necessity-to/>.
- Hellen, M., & Kitaiinge, K. (2016). Influence of career preference on academic performance and graduation of male students: a case study of a university in western region of Kenya. *Journal of Research in Humanities and Social Science*. Retrieved from https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=hellen+and+kitaiinge%2C+2016&btnG=#d=gs_qabs&t=1680524172216&u=%23p%3DYn_hC8n2NsJ.
- Jackson, J., & Levine, G. (2016). The influence of family support on academic achievement and choice of senior high school strand. *Journal of Educational Psychology*, 108(3), 391-401.
- Lee, Y., Jonson-Reid, M., & Drake, B. (2019). Social Influences on Career Aspirations: A Social Cognitive Perspective. *Journal of Career Development*, 46(6), 657-672.
- Malaguial PA, Goji G. Martinez E., Abusama, H. & Valdez A. 2023. Bumi PublikasiNusantara Retrieved from [.https://ejournal.bumipublikasinusantara.id/index.php/ajer/article/view/135](https://ejournal.bumipublikasinusantara.id/index.php/ajer/article/view/135)
- Morales, B. S. C., Dayag, L. M. R., Pascual, M. E. P., Rigon, J. B., Domingo, D. R., & Medinaceli, J. J. Y. (2023). Factors influencing the Senior High School track and strand preference of Lal-lo National High School students. **Lal-lo National High School Research Journal**, 1(1), 1–20. Retrieved from <https://thequester.deped-lallonhs.com/index.php/home/article/download/1/1/4>
- Pagador, J. M. S., & Alaras, I. P. (2019). Factors affecting the choice of senior high school strand of grade 10 students in a public high school in Bulacan. *Asia Pacific Journal of Multidisciplinary Research*, 7(1), 102109.
- Jackson, J., & Levine, G. (2016). Parent support and high school student course choice. *The Journal of Educational Research*, 109(4), 408-416.
- Morales, B. S. C., Dayag, L. M. R., Pascual, M. E. P., Rigon, J. B., Domingo, D. R., & Medinaceli, J. J. Y. (2023). Factors influencing the Senior High School track and strand preference of Lal-lo National High School students. **Lal-lo National High School Research Journal**, 1(1), 1–20. Retrieved from <https://thequester.deped-lallonhs.com/index.php/home/article/download/1/1/4>
- Sabanal M. (2025). Factors influencing grade 10 students' decision regarding the selection of their senior high school academic strand. *Research and Scientific Innovation Society*. <https://doi.org/10.51584/IJRIAS.2025.10040059>
- Subol, N. C., Urbano, N.E., Santos, M.B., Oleriana, AF. P., & AF. P. (2019). Peer pressure: Epekto sa mga mag-aaral sa ika-sampung baitang. *Studocu*. Retrieved from <https://www.studocu.com/ph/document/sti-college-angeles/bachelor-of-science-in-technology-information/445331534-peer-pressure/93416480>
- Tortor, A.L., Ohayas, R., & Moneva, J.C. (2020). Financial status, parents influence, peer influence and self-choice of students in selection of strand in the senior

high school, Cebu, Philippines. Retrieved from
https://www.researchgate.net/publication/340178399_Financial_Status_Parents_Influence_Peer_Influence_and_Self_Choice_of_Students_in_Selection_of_Strand_in_The_Senior_High_School_Cebu_Philippines
Victorovna. V. (2017) Peer Pressure and Academic Performance.
Retrieved from
<https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fds04.infourok.ru%2Fuploads%2Fdoc%2F0288%2F00066h27a157b957.docx&wdOn>
gin.